

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Юлдашева Н.М.

преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886075>

В условиях глобализации, пересечения границ и расшатались стереотипы о языковом сообществе, все больше иностранных граждан, приезжают на территорию России в качестве туристов, бизнесменов и студентов. Русский язык как язык международного общения с каждым днем становится все более актуальным для изучения иностранцами. Преподавание русского языка как иностранного принимает высокую позицию на образовательном рынке. Однако, существуют некоторые проблемы, которые усложняют процесс изучения русского языка со стороны иностранцев.

Первая проблема - языковая: Русский язык является языком сложным, изобилующим многогранностью и сильной морфемикой. Сложность проявляется в огромном количестве однокоренных слов, различных словоформ и грамматических конструкций. Однако, это не главная проблема. Главная проблема является трудностью с усвоением основ языка и способности к использованию изученного материала на практике. Как правило, студенты имеют ограниченные знания русского языка и не всегда могут применить эти знания в повседневной жизни, что является серьезным препятствием в доступе к языку.

Вторая проблема - культурная: Русский язык является языком многонационального государства, и его культурное наследие очень важно при овладении им изучаемой группой людей. Культурный контекст может оказаться непонятен. Проблема не только в отличающихся традициях и обычаях России, но и в уникальности национального характера русского языка. Необходимо показать студентам, что язык - это отражение ментальности народа, и в освоении языка важно понимание ментальности. Культурный подход будет способствовать глубокому изучению русского языка.

Третья проблема - технологическая: Современные технологии позволяют создавать высокотехнологичные системы обучения, более доступные для студентов, как родного, так и иностранного языков. Однако, преподавание русского языка как иностранного в Высшей школе России еще не в полной мере использовала весь потенциал современных технологий. Неправильное использование или невнимание к технологическим

возможностям преподавания может привести к низкому уровню мотивации студентов.

Четвертая проблема - коммуникативная: Естественная способность к коммуникации является необходимым условием для изучения какого-либо языка в ходе коммуникативной методики. Проблема заключается в том, что студенты могут быть обучены на родном языке, и более того, русский язык может быть для них иностранным языком, что мешает созданию целостной коммуникативной среды.

Пятая проблема - экономическая: Недостаток финансирования и отсутствие необходимых инвестиций в сферу преподавания русского языка как иностранного, дают свои негативные результаты. Он не только снижает качество обучения студентов, но и ограничивает доступность образования для иностранных студентов в России.

Решение этих проблем находится в предоставлении профессионального переподготовки преподавателей, разработке и внедрении новых технологий, лучше культурном просвещении зарубежных студентов о культуре и традициях России, увеличении финансирования веб-сайтов для обучения русскому языку как иностранному и т. д.

Таким образом, изучение Русского языка как иностранного должно оставаться приоритетной задачей государства и отдельных образовательных учреждений. Несмотря на ряд трудностей у вновь прибывших в России студентов, сдерживающих открытие новых возможностей, проблемы эти не являются неразрешимыми. Только современный диалог и взаимодействие общественных и государственных структур в лучшем понимании проблем, как и складывающихся условий, может принести желаемый результат и переработать данные проблемы в эффективную систему изучения языка.

Литература:

1. Fatihovich, G. E., Samadovna, A. Z., & ShukhratUgli, N. Z. (2021). Specific Features of Evtushenko's Lyrics. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2(4), 23-26.
2. Nuridinov, Z. S. (2023). THE TRIAL OF DOSTOEVSKY'S RASKOLNIKOV FROM THE NOVEL " CRIME AND PUNISHMENT". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 786-790.
3. Gizdulin, E. F. (2022). THE POST-APOCALYPTIC NOVEL AS A PART OF MODERN LITERATURE. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 413-419.

4. Nuridinov, Z. S. (2022). INTERMEDIALITY AND EKPHRASIS IN MODERN LITERARY STUDIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 726-730.
5. Gizdulin, E. (2022). THE MOTIVES OF EASTERN MYSTICISM IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS OF THE XIX CENTURY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 731-736.
6. Rustamovich, A. T. (2022). Artistic system of author's thinking "Notes from the Underground" by FM Dostoevsky and "A Hero of Our Time" by M. Yu. Lermontov. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 236-239.
7. Abdugafurovich, A. A., & Tavakkalovna, K. N. (2021). Intertextual signs in the scientific style. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1658-1661.
8. Usmonova, N. A. (2021). DISCOURSE AND RHETORICAL POSSIBILITIES OF A LINGUISTIC PERSONALITY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 472-478.
9. Темуров, Ж. Б. У. (2021). Функция дискурса в структуре художественного произведения. *Science and Education*, 2(10), 632-635.
10. Sobirov, N., & Abdullaeva, E. A. (2021). Military prisoners of the austro-hungarian and German armies in khujand.